

ДЕТАЛИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ОБЩЕГО ВИДА В СИСТЕМЕ КОМПАС-3D

DETAILING A GENERAL VIEW DRAWING IN THE КОМПАС-3D SYSTEM

СУЛИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат технических наук, доцент,
Калужский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана.*

SULINA OLGA VLADIMIROVNA,

*candidate of technical sciences, associate professor,
Bauman Moscow State Technical University (Kaluga Branch).*

В работе проведен анализ способов выполнения инженерно-графической работы «Деталирование чертежа общего вида» курса дисциплины «Инженерная графика» в технических вузах с применением системы КОМПАС-3D. Автор приходит к выводу, что способ двухмерного черчения изображений деталей наиболее рационально применять на первом курсе обучения для закрепления навыков создания изображений деталей методом ортогонального проецирования и навыков работы с двухмерными инструментальными средствами САПР системы. Обосновывается положение о том, что применение способа детализования чертежа общего вида по электронной модели детали с последующим созданием ассоциативного чертежа в домашних работах позволяет закрепить обучающимся навыки трехмерного моделирования и работы с ассоциативными видами. Данный способ выполнения индивидуальных работ предлагается применять на втором курсе обучения. Способы создания чертежей с помощью приложений «Валы и механические передачи 2D» и «Валы и механические передачи 3D» не рекомендуется применять для выполнения домашних работ в курсе дисциплины «Инженерная графика».

The paper analyzes the methods of performing engineering and graphic work "Detailing a general view drawing" of the course of the discipline "Engineering Graphics" in technical universities using the КОМПАС-3D system. The author comes to the conclusion that the method of two-dimensional drawing of images of parts is most rationally used in the first year of training to consolidate the skills of creating images of parts by orthogonal projection and skills of working with two-dimensional CAD system tools. The article substantiates the position that the application of the method of detailing a general view drawing using an electronic model of a part with the subsequent creation of an associative drawing in homework allows students to consolidate the skills of three-dimensional modeling and working with associative views. This method of performing individual work is used in the second year of study. Methods of creating drawings using the applications "Shafts and mechanical transmissions 2D" and "Shafts and mechanical transmissions 3D" are not recommended to be used for homework in the course of the discipline "Engineering Graphics".

Ключевые слова: инженерная графика, САД-системы, КОМПАС-3D, чертеж детали, чертеж общего вида.

Key words: engineering graphics, CAD systems, КОМПАС-3D, detail drawing, general view drawing.

В настоящее время в процессе изучения дисциплины «Инженерная графика» в технических вузах обучающиеся приобретают знания, умения и навыки выполнения, оформления и чтения конструкторской документации согласно нормативным документам с применением САД-систем. Преподаватели последующих преемственных общепрофессиональных и специальных дисциплин в последнее время отмечают у обучающихся разный уровень сформированности приобретенных навыков использования средств САПР в решении конструкторских задач.

В связи с вышесказанным, авторами было проведено исследование в виде сплошного систематического контролируемого наблюдения посредством ведения протоколов в рамках выполнения студентами курсовых проектов по дисциплинам «Детали машин и основы конструирования» и «Основы конструирования приспособлений». В частности, под наблюдением находился процесс выполнения графической части курсовых проектов, фиксировались вопросы студентов на консультациях, ошибки и недочеты в чертежах. Интерпретация результатов показала, что при детализации чертежа общего вида у 15% студентов отсутствовали необходимые привязки и ограничения геометрических элементов на чертежах, у 9% обучающихся возникали вопросы по обращению к командам оформления чертежей. При создании сборочного чертежа только 30% студентов использовали средства трехмерного моделирования сборочной единицы с последующим созданием ассоциативного чертежа, спецификацию в автоматическом режиме создавали только 35% обучающихся, в ручном режиме у 8% возникли сложности с заполнением граф документа. При создании трехмерных моделей оригинальных деталей у 50% (из числа обучающихся, выполняющих трехмерные модели) были выявлены ошибки в геометрии, у 30% возникали вопросы по созданию элементов моделей. При создании трехмерных моделей сборок у 20% обучающихся были выявлены лишние или недостающие сопряжения между элементами. Библиотекой стандартных изделий пользовались 65% студентов.

На лабораторных работах по дисциплине «Инженерная графика» студенты изучают приемы работы в программе САПР, инструментарий системы для создания различных типов документов и работы с ними, знакомятся со средствами решения прикладных задач и приложениями системы для автоматизации решения специализированных подзадач проектирования. Лабораторные работы содержат комплекс упражнений с пошаговым описанием алгоритма действий для выполнения задания и варианты индивидуальных тематических заданий для защиты работ. Выполнение индивидуальных практических и домашних работ, прежде всего, позволяет приобрести студентам необходимые навыки работы в программе. Преподаватели инженерно-графических дисциплин в технических вузах Нигметзянова В.М. [1], Асекритова С.В. [2], Романова Л.Г., Немова Д.А. [3] в своих работах подчеркивают значимость практических индивидуальных работ для успешного освоения САД-систем.

САД-системы различного уровня достаточно широко внедрены в современный курс дисциплины «Инженерная графика» в виде лабораторных практикума. На сегодняшний день, по мнению автора, недостаточно исследованы и разработаны методы и алгоритмы выполнения обучающимися домашних индивидуальных инженерно-графических работ по дисциплине «Инженерная графика» с применением САПР систем, позволяющие приобрести студентам не только навыки чтения и разработки конструкторской документации, но и работы в САД-системе с применением наиболее эффективных инструментов программы.

Целью данной работы является разработка методики решения инженерно-графической работы «Детализация чертежа общего вида» курса дисциплины «Инженерная графика» с применением САД-системы КОМПАС-3D. Разработанный алгоритм выполнения работы должен обладать универсальностью для решения подобных задач в последующих дисциплинах и быть максимально приближенным к профессиональной деятельности обучающегося; а также позволит студентам закрепить приобретенные на лабораторном практикуме знания и

умения работы в программе; приобрести навыки чтения чертежей общего вида, выполнения рабочих чертежей деталей и оформления чертежей с учетом требований ЕСКД. Для разработки и выбора наиболее эффективной методики исследуем различные способы выполнения домашней работы на примере создания рабочего чертежа детали «Штуцер» по чертежу общего вида изделия «Пневматический сбрасыватель».

Рассмотрим алгоритм создания чертежа способом двухмерного черчения.

1. Чтение чертежа общего вида. Определение геометрической формы детали (декомпозиция), материала и предполагаемого способа изготовления, определение конструктивных и технологических элементов детали.

2. Выбор главного изображения детали, количества изображений, масштаба изображения и формата чертежа.

3. Создается документ чертеж в системе КОМПАС-3D. На основе декомпозиции методом ортогонального проецирования строятся проекции (изображения) поверхностей, линии среза и перехода поверхностей с помощью инструментальных средств панелей «Геометрия», «Правка», «Ограничения», посредством применения привязок и (или) ограничений между создаваемыми геометрическим примитивами. На рис. 1. показано построение двух изображений шестигранной поверхности штуцера. Перед созданием каждого изображения создается отдельный вид в системе для настройки параметров вида и управления его свойствами при редактировании (перемещении, масштабировании и т.д.)

4. Вычерчиваются типовые и стандартные конструктивные и технологические элементы при необходимости. Размеры выбираются из библиотеки двухмерных конструктивных элементов КОМПАС-3D. На рис. 1 показано создание проточки для выхода резьбы. Проточка была выбрана из библиотеки программы в соответствии с указанными параметрами резьбы в диалоговом режиме.

5. Проставляются размеры с помощью панели «Размеры». Обучающийся выбирает тип размера, указывает соответствующие базы для его простановки и редактирует при необходимости значение размерного текста. Заполняется основная надпись, указываются необходимые обозначения и создаются надписи на чертеже (рис. 1).

6. Чертеж проверяется преподавателем. Изменения формы и размеров элементов приводит к перестроению изображений с помощью двухмерного инструментария системы и перестановки размеров.

Способ может применяться при создании эскизов, схем, чертежей изделий, оформлении операционных эскизов в маршрутных картах, схем операционных наладок и др. При выполнении работы обучающийся закрепляет навыки проекционного черчения, работы с инструментальными средствами двухмерного черчения в системе КОМПАС-3D. Изменение параметров изделия приводит к значительным временным затратам на исправление документации.

Рис. 1. Создание чертежа детали способом двухмерного черчения.

Рассмотрим алгоритм создания чертежа по электронной модели детали.

1. Чтение чертежа общего вида. Определение геометрической формы детали (декомпозиция), материала и предполагаемого способа изготовления, определение конструктивных и технологических элементов детали.

2. Создается документ деталь в системе КОМПАС-3D. Настраиваются свойства модели: наименование, обозначение, материал. Выбирается оптимальный способ моделирования элементов: вращением, выдавливанием, по траектории и т.п. Модель помещают в модельное пространство – абсолютную систему координат. Создается твердотельная модель детали с помощью элементов тела (выдавливанию, вырезания, и т.п.) и (или) элементов моделирования поверхностей и последующего их заполнения. Элементы тела создаются посредством применения булевых операций алгебры к геометрическим фрагментам (эскизам). На рис. 2. показано создание основных элементов детали посредством последовательного создания плоских эскизов и твердотельных элементов выдавливания и вращения.

3. Добавляются при необходимости элементы отделки модели: фаски, скругления. Конструктивные и технологические элементы детали устанавливаются из библиотеки трехмерных стандартных или типовых элементов. В данном случае выбор размера элемента зависит от указанной поверхности и размеров сопряженной детали. Например, для установки канавки для выхода шлифовального круга на валу необходимо указать шлифуемую поверхность. Система автоматически определит размеры канавки в зависимости от диаметра. На рис. 2 показано построение фасок на модели. Резьба добавлена из библиотеки системы. Проточка для выхода резьбы выбрана указанием резьбовой поверхности в автоматизированном режиме.

4. Создается ассоциативный чертеж посредством автоматизированного выбора изображений, необходимых на чертеже, с указанием настроек на панели параметров (масштаба, видимости линий и др.). Основная надпись заполняется автоматически из свойств модели детали, размеры проставляются с помощью панели «Размеры» (рис. 2).

5. Чертеж проверяется преподавателем. Изменения формы и размеров элементов приводит к перестроению электронной модели с последующей регенерацией ассоциативного чертежа и перестановки размеров.

Данный способ позволяет не только создавать конструкторскую документацию, но и решать широкий круг проектно-технологических задач от инженерного анализа изделий до разработки в автоматизированном режиме управляющих программ для станков с ЧПУ. При выполнении работы обучающийся закрепляет навыки трехмерного моделирования деталей и

2. Запускается приложение: «Валы и механические передачи 2D». Создается модель. Указывается точка привязки главного изображения. При этом построение осуществляется в диалоговом режиме задания параметров внешнего и внутреннего контура модели детали (диаметр, длина). Каждой ступени может быть задан дополнительный элемент (фаска, скруление) и добавлен конструктивный и технологический элемент из библиотеки: шпоночный паз, канавка, проточка и т.п. Размеры стандартных и типовых элементов выбираются в зависимости от размеров созданных элементов. Например, на рис. 3 размеры проточки система подобрала автоматически, исходя из параметров резьбы. Все параметры детали описаны в таблице параметров.

3. Осуществляется регенерация трехмерной твердотельной модели детали в автоматическом режиме (рис. 3). Затем обучающийся редактирует чертеж: генерирует автоматически дополнительные изображения при необходимости, проставляет размеры с помощью панели «Размеры» и оформляет чертеж. На рис. 3. вид слева и выносной элемент сгенерированы автоматически.

4. Чертеж проверяется преподавателем. Изменения формы и размеров элементов приводит к изменению параметру ступеней в приложении и перестроению электронной модели с последующей перестановкой размеров.

При выполнении работы данным способом обучающийся закрепляет навыки работы с приложением «Валы и механические передачи 2D». Способ позволяет оперативно вносить изменения в порядок и параметры ступеней детали в приложении с последующей регенерацией трёхмерной модели и ассоциативного чертежа.

Рис. 3. Создание чертежа детали в приложении «Валы и механические передачи 2D».

например, по расчету размерных цепей, механических передач, пружин и др. Перед преподавателями общепрофессиональных и специальных дисциплин стоит задача рационального и разумного выбора применения САПР систем в учебном процессе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нигметзянова В.М. Методологические основы преподавания дисциплины САПР на примере системы UNIGRAPHICS NX // Актуальные проблемы инновационного педагогического образования. 2018. № 3(6). С. 18-21.
2. Асекритова С.В. Методологические основы преподавания инженерной графики на базе современных САПР // Альманах современной науки и образования. 2008. № 1(8). С. 11-13.
3. Романова Л.Г. Методика преподавания САПР T-FLEX студентам инженерных направлений подготовки / Л.Г. Романова, Д.А. Немова // Вестник научных конференций. 2015. № 2-4(2). С. 128-130.

© Сулина О.В., 2023.